

**NARKOLOGIK BEMORLARNI DAVOLASH DAVRIDA BANDLIGINI
TAMINLASH****Orifov Samandar¹****O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****3-o‘quv kursi kursanti¹**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17771387>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida narkologik kasalliklarni oldini olish va davolash bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. “Narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to‘g‘risida”gi qonun asosida bemorlarni majburiy va ixtiyoriy davolash, reabilitatsiya hamda ijtimoiy moslashtirish choralari belgilangan. Shuningdek, majburiy davolash faqat sud qarori asosida amalga oshirilishi, davolash muddati 18 oydan oshmasligi hamda mehnat terapiyasi qo‘llanishi mumkinligi qayd etilgan. Prezident qarori bilan 2022–2026-yillarda narkologiya xizmatini modernizatsiya qilish va elektron nazorat tizimini joriy etish choralari belgilangan.

Abstract. This article highlights the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan for the prevention and treatment of drug addiction. In accordance with the Law "On the Prevention and Treatment of Addictive Diseases," measures for compulsory and voluntary treatment, rehabilitation, and social adaptation of patients have been defined. It is also noted that compulsory treatment can be carried out only on the basis of a court decision, the duration of treatment should not exceed 18 months, and occupational therapy can be used. The Presidential Decree defines measures for the modernization of the narcology service and the introduction of an electronic control system in 2022-2026.

Kalit so‘zlar. Narkologik kasalliklar profilaktikasi, reabilitatsiya, majburiy va ixtiyoriy davolash

Keywords. Prevention, rehabilitation, compulsory and voluntary treatment of narcological diseases

Bugungi kunda yurtimizda xuquqbuzarliklarni olidini olish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, narkologik bemorlarni davolash, hayotga qayta moslashtirish, ijtimoiy yordam ko'rsatish ishlari yo'lga qo'yilgan. Avvalo bemorlarni narkologik kasalliklardan sog'ayishlari uchun bandligini taminlash va kasb-xunarga o'rgatish ishlariga katta ebtibor qaratilmoqda. Xususan "Narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risida"gi qonunni imzolandi. Unga muvofiq, davolanish muddati 18 oydan oshmaydi hamda davlat maslahat berish-tashxis qo'yish, davolash, psixoprofilaktik, rehabilitatsiya, ijtimoiy yordam ko'rsatishni kafolatlaydi.

Qonunga ko'ra, aholiga narkologik yordam davlat narkologiya muassasalari yoki litsenziyaga ega bo'lgan xususiy tibbiyot muassasalari tomonidan ko'rsatiladi.

Narkologik kasallikka chalingan shaxsni davolash uning yoki qonuniy vakilining yozma roziligi olinganidan keyin amalga oshiriladi. Majburiy davolash holatlari bundan mustasno.

Narkologiya dispanserlari tarkibidagi ixtisoslashtirilgan tibbiy komissiyalar tomonidan bemor majburiy davolashga muhtoj yoki yo'qligi aniqlanadi. Majburiy davolash esa sud qarori asosida amalga oshiriladi.

Majburiy davolash davomiyligi shaxs davolash uchun joylashtirilgan kundan e'tiboran 5 kunlik muddatda narkologiya muassasasining tibbiy komissiyasi tomonidan belgilanadi va davomiyligi 18 oydan ko'p bo'lishi mumkin emas.

Qonun bilan majburiy davolanish davrida shaxslarni davolash maqsadida ularga **mehnat terapiyasi** qo'llanilishi mumkin.

Narkologik kasalliklarga chalingan, majburiy davolanib chiqqan shaxslar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tartibda qayta tekshiruvdan o'tishi shart. Kasallik qaytalanishiga qarshi terapiyadan o'tishdan bosh tortgan taqdirda, ichki ishlar organlari tomonidan majburiy ravishda olib kelinadi.

Majburiy davolash — narkologik kasalliklarga chalingan shaxslarga nisbatan sudning qarori asosida majburiy davolash uchun mo'ljallangan muassasalarda ko'rsatiladigan narkologik yordam turi¹. Majburiy davolash faqat sud orqali amalga oshiriladi. Bunda davolash muddati belgilanmaydi. Majburiy davolashning quyidagi turlari qonunda nazarda tutilgan:

- a) majburiy ambulatoriya kuzatuvda bo'lish va ruhiy kasallik mutaxassisida davolanish;
- b) umumiy tartibli ruhiy kasalliklar shifoxonasining sog'liqni tiklash bo'limida majburiy davolanish;
- v) umumiy tartibli ruhiy kasalliklar shifoxonasining sog'liqni tiklash maxsus bo'limida majburiy davolanish;
- g) kuzatuvi kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida yoki bo'linmasida majburiy davolanish.

Majburiy davolash choralari ruhiy kasallikka chalingan shaxslarni davolash va ularning yangi ijtimoiy xavfli harakatlar sodir etishining oldini olish maqsadida qo'llanadi. Sud tibbiy yo'sindagi Majburiy davolash turini tayinlashda bunday shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini e'tiborga oladi. Mast, kuzatuvi kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida yoki bo'limida Majburiy davolash o'ta ijtimoiy xavfli bulgan yoki xulqiga ko'ra, umumiy tartibli ruhiy kasalliklar shifoxonasi sharoitida davolanishning imkoni bo'lmagan ruhiy kasalliklarga nisbatan tayinlanadi. Majburiy davolash muddatini uzaytirish, o'zgartirish va bekor qilish masalasini ruhiy kasalliklar shifokorlari komissiyasining xulosasiga asoslangan holda sud hal qiladi.

Agar Majburiy davolash chorasi qo'llanilgan shaxs javobgarlikka tortish muddatlari o'tmasdan tuzalsa, javobgarlikka tortiladi va Majburiy davolash vakti jazo muddatiga qo'shiladi. Ichkilikbozlik, giyohvandlik yoki zaharvandlikka yo'liqqan

¹ Ўзбекистон Республикаси “Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш тўғрисида” ги 644-сон қонун 2020. -Б. 1.

shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilgan takdirda, sud bunday shaxslarga nisbatan jazo tayinlash bilan birga, Majburiy davolash chorasini ham tayinlashi mumkin. Ruhiy kasallar Majburiy davolashni maxsus nazoratli tibbiy muassasada, ichkilikbozlik, giyohvandlik yoki zaqarvandlikka yo‘liqqan shaxslar o‘zlari jazoni o‘tayotgan tibbiy muassasada, ya’ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazoni utayotganlar o‘zlari yashayotgan joydagi tibbiy muassasada, ozodlikdan mahrum qilish va qamoq jazosini utaetganlar esa jazoni o‘tash joyida majburiy davolanadilar.

Majburiy davolanib chiqqan shaxslarni ishga joylashtirish mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, ichki ishlar organlari, mehnat organlari hamda narkologiya muassasalari zimmasiga yuklatiladi.

Qonunga ko‘ra, davlat:

- psixoaktiv moddalardan o‘tkir zaharlanish natijasidagi psixozlar chog‘ida shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilishini;
- ambulatoriya va statsionar sharoitlarda maslahat berish-tashxis qo‘yilishini, davolashni, psixoprofilaktik, reabilitatsiya, ijtimoiy yordam ko‘rsatilishini kafolatlaydi².

Narkologik bemorlarni davolashda qatnashuvchi tibbiyot xodimlari va boshqa mutaxassislarga alohida mehnat sharoitlarida faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxslar uchun qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozlar qo‘llaniladi.

Narkologik yordam ko‘rsatishda ishtirok etgan shaxs sog‘lig‘iga zarar yetib, mehnat qobiliyatini vaqtincha yo‘qotgan taqdirda, shuningdek, nogironlik yuz berganda — ushbu shaxsga, u vafot etsa — uning qaramog‘idagilarga zarar o‘rni qoplab beriladi.

“Aholiga narkologik yordam ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident qarori bilan 2022 – 2026

² Ўзбекистон Республикаси “Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш тўғрисида” ги 644-сон қонун 2020. -Б. 1.

yillarda O‘zbekiston Respublikasi narkologiya xizmatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi, narkologiya muassasalarini tibbiyot uskunalari bilan jihozlashning (qo‘shimcha jihozlashning) asosiy parametrlari, narkologik bemorlarni ixtiyoriy va majburiy davolash uchun narkologiya dispanserlarida qo‘shimcha tashkil etiladigan o‘rinlar fondi tasdiqlandi. **Unga ko‘ra, Sog‘liqni saqlash vazirligi va Ichki ishlar vazirligining narkologik kasallikka chalingan shaxslarni majburiy ravishda davolash tartibini takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflariga rozilik berildi:**

- *ichki ishlar organlariga o‘z tashabbusiga ko‘ra, narkologik kasallikka chalingan shaxslarni majburiy davolashga yuborish yuzasidan hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish huquqini berish;*
- *2023-yil 1-yanvardan boshlab narkologik kasalliklarga chalingan shaxslarni majburiy davolashga yuborish bo‘yicha barcha tibbiy tekshiruvlarni narkologiya dispanserlarining o‘zida, zarur hollarda boshqa muassasalarda amalga oshirish;*
- *narkologiya dispanserlaridagi mavjud koykalar haqidagi ma‘lumotlarni real vaqt rejimida olish imkoniyatini yaratish³.*

Endilikda kasallikka chalingan shaxslarni majburiy davolashga yuborish to‘g‘risidagi ishlarni elektron tarzda sudlarga yuborish va sudlar tomonidan ularni videokonferensaloqa rejimida ko‘rib chiqish mumkin bo‘ladi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan narkologiya dispanserlari yoki tuman (shahar) davolash-profilaktika muassasalariga olib kelingan probatsiya nazoratidagi shaxslarni alkogolli ichimliklar, giyohvandlik vositalari ta‘sirida yoki o‘zgacha tarzda mast holatda ekanligini aniqlash bo‘yicha tibbiy tekshiruvdan o‘tkazish tartibini joriy etadi.

REFERENCES:

1. 1. Ўзбекистон Республикасининг 2020-йил 27-октябр кунидаги

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига наркололик ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 244-сон қарор. 2022.-Б.1-2.

“Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш тўғрисида”ги ЎРҚ-644-сон Қонуни;

2. Ўзбекистон Республикасининг 2023-йил 9-август кунидаги “Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш тўғрисида”ги ЎРҚ-861-сон Қонуни;

3. Ўзбекистон Республикасининг 1999-йил 19-август кунидаги “Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги ЎРҚ-813-1-сон Қонуни;

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига наркологик ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 244-сон қарор. 2022.-Б.1-2.

